

MANAGEMENTUL SERVICIILOR ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂȚII

BALMUȘ-ANDONE Mihaela, *lector universitar*
Universitatea de Stat din Moldova

Abstract

SERVICE MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

Hospitality is an industry as diverse as the culinary delights that grace the tables of its establishments, with a customer-oriented mentality, and when combined with management with its distinct allure of leadership and accountability, hospitality management is achieved. The importance of the hospitality industry is proven by its market value. It is an extremely influential part of the market, which continues to grow annually and accounts for 1 in 10 jobs worldwide. The hospitality industry supports local economies and jobs, and many communities would suffer death without the money that comes from this industry. It accounts for a considerable share of the GDP of most countries, and this percentage is growing over time. Moreover, it provides a livelihood for large numbers of individuals and families.

Key words: *sustainable tourism, social responsibility, hospitality.*

JEL: M51, P35

Introducere

Turismul reprezentat de „industria ospitalității”, precum și alte industrii a devenit cea mai mare industrie din lume. Chiar dacă turismul are la bază prestarea unor servicii de ospitalitate, industria ospitalității nu se suprapune cu cea turistică. Industria ospitalității nu înseamnă numai hotelurile și restaurantele, într-o definiție dată de către Organizația Mondială a Turismului (WTO), prin termenul de industrie a ospitalității sunt definite *“totalitatea organizațiilor, firmelor și instituțiilor care oferă ca prim serviciu cazare și alimentație, atât pentru turiști, cât și pentru populația din zona respectivă, locală.”*

Rezultate și discuții

Interdependența dintre marile ramuri ale serviciilor a dus la o confuzie frecventă pentru populația neinformată și, adesea, chiar și pentru cei ce se cred informați. Turismul are două interpretări mari:

1. Fenomenul turistic, deplasarea turiștilor pe o rută între o zonă generativă și o zonă de destinație;
2. Încadrarea agențiilor de turism care întocmește aceste servicii pentru turiști.

Industria ospitalității se divizează în două categorii precum: divertismentul (restaurante, cluburi, restaurante fast-food) și cazarea (stațiuni turistice, pensiuni, hoteluri, moteluri, hanuri, campinguri, etc.).

Diferența majoră între turism și industria ospitalității constă în caracterul mobil al primului, caci aomenii din turism se deplasează frecvent, exact opusul caracterului static al ospitalității, unde angajații lucrează și sunt aranjați unei zone, pe care nici în vacanțele clasice nu o părăsesc, căci tocmai atunci turiștii prezintă cerere pentru serviciile oferite.

Deci, industria ospitalității nu se suprapune cu cea turistică, chiar dacă baza turismului este cea de prestarea a unor servicii de ospitalitate. Între industria ospitalității și turism există un raport, între câteva componente nu mai puțin importante, care transformă sectorul ocupat de cele două într-una dintre cele mai largi sectoare dintr-o economie. (figura 1.)

Figura 1. Raportul dintre industria ospitalității și turism
 Sursa: Elaborat de autor

Sectorul serviciilor, ca un tip special de activitate economică, a apărut în primele etape ale dezvoltării umane. Structural economia unei țări este alcătuită din trei componente importante:

- Sectorul *primar* – agricultură, sivicultură sau piscicultură;
- Sectorul *secundar* – producția industrială, exploatarea resurselor din subsol, producția de energie, gaze etc.;
- Sectorul *terțiar* – este sinonimul sectorului sevicii.

După Ph. Kotler “ *Serviciul reprezintă orice activitate sau beneficiu pe care o parte o poate oferi alteia, care, este, în general, intangibil, și al cărei rezultat nu presupune dreptul de proprietate asupra unui bun material.*”.

Însă G. Militaru, spune că “ *Un serviciu reprezintă orice activitate, idee sau performanță pe care o parte o furnizează alteia, fără a exista un transfer de proprietate, dar având, în esență, un caracter intangibil.*”.

Serviciile au patru caracteristici principale unice în comparație cu bunurile, precum:

1. **Intangibilitatea** este caracteristica principală care distinge serviciile de mărfuri, adică calitatea de a nu fi atinse, gustate, văzute, mirosite sau auzite. Serviciile, cum ar fi educația, asigurarea, medicina nu pot fi prestate fără bunurile corporale. Serviciile intangibile sunt mai dificil de evaluat de către consumatori decât bunurile tangibile. Prin urmare, nu există în cazul prestării serviciilor un *transfer de proprietate*.

Intangibilitatea serviciilor face ca acestea să fie dificil și uneori imposibil de evaluat înainte și uneori nici după achiziționare. Intangibilitatea serviciilor înseamnă că experiența și încrederea în prestator pot fi dominante în procesul de achiziționare. În cazul multor servicii, în special celor profesionale, încrederea este un atribut dominant.

Principalele probleme, generate de intangibilitatea serviciilor, sunt lipsa protecției față de concurență, deoarece acestea nu pot fi patentate, imposibilitatea stocării serviciilor, existența

unor dificultăți în prezentarea (comunicarea de marketing) și stabilirea prețurilor sau tarifelor pentru servicii.

2. **Inseparabilitatea** reflectă interconectarea dintre furnizorul de servicii, clientul implicat în primirea serviciilor și ceilalți clienți care împărtășesc aceeași experiență. Această interacțiune dintre client și prestator definește un **incident critic**. Incidentele critice reprezintă cele mai mari oportunități pentru ambele părți de a câștiga sau a pierde în ceea ce privește satisfacția clienților și reținerea sau păstrarea acestora.

Inseparabilitatea generează câteva probleme de care trebuie să se țină cont, atunci când sistemul prestator este proiectat:

- *Prezența fizică a prestatorilor.*
- *Implicarea clienților în procesul de prestare a serviciilor.*
- *Participarea altor clienți în procesul de prestare a serviciilor.*

Există mai multe soluții pentru rezolvarea problemelor de inseparabilitate: (1) acordarea unei atenții mai mari procesului de selectare și instruire a personalului firmei prestatoare care interacționează cu clienții, (2) practicarea unui management al clienților eficient și (3) utilizarea de locații multiple pentru furnizarea serviciilor.

Fluctuația performanțelor de la o locație la alta și chiar de la un prestator la altul ce lucrează într-o firmă de servicii sugerează existența unei caracteristici speciale a acestora - variabilitatea.

3. **Variabilitatea.** Serviciile sunt procese care implică simultaneitate, iar prestarea lor poate fi diferită, în funcție de anumite circumstanțe ca implicarea angajaților, a clienților, ambientul fizic sau chiar momentul din ziua când acestea sunt furnizate. Combinația dintre natura intangibilă a serviciilor și implicarea clientului ca participant direct în prestarea lor generează rezultate care variază de la un client la altul. În cazul serviciilor, interacțiunea dintre client și prestator creează posibilitatea de a oferi satisfacții mai mari ambelor părți.
4. **Perisabilitate.** În cazul în care cererea de servicii ar fi constantă, nu ar exista probleme cu privire la utilizarea capacității facilităților de prestare. Faptul că serviciile nu pot fi stocate face ca fluctuația cererii să fie o problemă mult mai greu de rezolvat decât în cazul producției de bunuri materiale. Prin urmare, un serviciu este o marfă perisabilă.

Sectorul ospitalității și al petrecerii timpului liber este alcătuit din servicii de divertisment, artă, recreere, cazare și alimentație publică [4, p.9-15].

Serviciile turistice se prezintă ca un ansamblu de activități ce au ca obiect satisfacerea tuturor nevoilor turistului în perioada în care se deplasează și în legătură cu aceasta.

Consumul de servicii turistice se caracterizează printr-o serie de particularități care diferențiază acest consum specific de consumul de mărfuri și imprimă unele caracteristici serviciilor turistice.

Printre aceste caracteristici specifice pot fi menționate:

- a) Cererea de servicii turistice interne și internaționale este în continuă evoluție;
- b) Consumul turistic are un caracter pronunțat sezonier;
- c) Spre deosebire de cererea turistică, ce se manifestă printr-o elasticitate pronunțată, oferta de servicii este relativ rigidă, limitată în timp și spațiu la capacitățile de nucleu receptoare de care dispune baza materială;
- d) Oferta de servicii este orientată spre a putea prelua și acoperi solicitările din vârful de sezon, de unde pot fi desprinse concluzii privitoare la riscul nevalorificării parțiale (uneori chiar totale) a unor capacități receptoare, care, deși disponibile, nu sunt ori nu pot fi utilizate în afara perioadelor de sezon plin.
- e) Prin natura lor, serviciile sunt perisabile;
- f) Oferta turistică este, pe de o parte, rezultanta unor combinații cu posibilități multiple a elementelor de atracție turistică pe care le oferă patrimoniul turistic al țării noastre (al unei zone, al unei

stațiuni) și baza materială turistică existentă pe teritoriul respectiv, iar pe de altă parte, rezultanta contribuției umane care modelează serviciile;

g) Ca regulă generală, produsul turistic reprezintă pachete de activități, presupunând o înlănțuire logică și fluentă a diferitelor prestații incluse în programele și aranjamentele concepute astfel încât serviciile să fie dozate în diverse combinații, fiabilitatea serviciilor fiind orientată după natura și caracteristicile produselor turistice oferite spre comercializare;

h) Posibilitățile de combinare și de substituire a diverselor variante și componente de servicii constituie o rezervă potențială considerabilă pentru individualizarea ofertei turistice și de sporire a gradului de atractivitate a programelor oferite, chiar în limitele aceleiași destinații de vacanță sau aceleiași forme de turism;

i) Caracterul pronunțat individualizat;

j) în procesele tehnologice de prestații turistice aservite contactului direct dintre prestatorii diverselor servicii și clientela beneficiară a acestor servicii, ritmurile de pătrundere a progresului tehnic sunt mai lente în comparație cu ale altor sectoare economice;

k) Consumul de servicii turistice satisface exigențele unor motivații deosebit de eterogene și complexe;

l) Prestațiile turistice reprezintă eforturile conjugate ale tuturor unităților economice care oferă servicii specifice și nespecifice atât cetățenilor țării noastre, cât și turiștilor străini care o vizitează.

În literatura de specialitate întâlnim diverse criterii de clasificare și forme subsumate ale serviciilor turistice, după cum urmează:

1. În funcție de etapele principale din desfășurarea unei călătorii:

- servicii legate de organizarea voiajului (publicitate, informarea pe Internet sau la agenția de turism, achiziționarea diverselor echipamente specifice);

- servicii de sejur (cazare, alimentație, agrement).

2. În funcție de importanța în consum și motivația cererii:

- servicii turistice de bază (cazare, alimentație, agrement);

- servicii turistice suplimentare (ghid, informare, schimb valutar, activități cultural-sportive, închirierea diverselor obiecte și echipamente).

3. După forma de manifestare a cererii, respectiv modul de formulare a deciziei de cumpărare:

- servicii ferme achiziționate anterior deplasării către destinația turistică precum cele de cazare;

- servicii spontane achiziționate pe măsura derulării călătoriei precum tratament, închirieri, transport pe cablu.

4. În funcție de natura relațiilor financiare angajate între prestatori și clienți:

- servicii turistice cu plată care acoperă majoritatea prestațiilor de care beneficiază un turist;

- servicii turistice gratuite (scutiri, gratuități, informațiile oferite de către centrele de informare turistică) [14].

Serviciile de cazare și alimentație au un rol deosebit, fundamental și primordial în ansamblul prestației turistice, fiind prin natura și esența lor servicii de bază ale consumului turiștilor la locul de petrecere a sejurului.

În industria turismului se utilizează termenul de ospitalitate pentru a desemna în mod unitar serviciile de cazare și cele de alimentație, dar și serviciile de agrement-divertisment, serviciile de transport și serviciile suplimentare (complementare).

Serviciul de cazare, ce vizează, prin conținutul său, crearea condițiilor și a confortului necesar adăpostirii și odihnei călătorului și reprezintă produsul a ceea ce se numește “industrie hotelieră”, respectiv acel sector care, conform accepțiunii actuale, înglobează ansamblul activităților desfășurate în spațiul de cazare.

Fiind alcătuit, la rândul său, dintr-un grup de prestații oferite turistului pe timpul sejurului, în unitățile de cazare, serviciul de cazare se prezintă ca o activitate complexă, a cărei dezvoltare și calitate depinde de cel puțin doi factori:

- baza tehnico-materială adecvată (hoteluri, moteluri, hanuri, cabane, popasuri etc.), cu dotări corespunzătoare, astfel încât să poată fi asigurate turiștilor condițiile optime de cazare;
- un personal calificat, structurat corespunzător, care-și desfășoară munca în condiții optime de organizare.

Existența unei minime neconcordanțe între acești factori poate influența în mod negativ calitatea prestației turistice și, de aici, nivelul rezultatelor activității turistice.

Activitatea turistică și industria hotelieră se află în legături strânse de interdependență. Pe de o parte, industria turistică se dezvoltă ca o consecință a circulației turistice, pe de altă parte, dezvoltarea turismului este condiționată de existența unor spații de cazare echipate conform standardelor de exigență respective.

Serviciul hotelier, pe lângă cazarea propriu-zisă, este completat de o serie de prestații suplimentare (alimentație, activități de informare, comerciale etc.), între care există relații de interferență și care sunt dezvoltate în funcție de specificul fiecărei unități hoteliere.

Cazarea constituie, însă, principala funcție îndeplinită de unitatea hotelieră, obiectivul său principal fiind asigurarea condițiilor de odihnă și igienă ale turistului, prin intermediul unui echipament corespunzător.

Serviciul de alimentație determină, la rândul său, calitatea prestației turistice în ansamblul ei, influențează atât conținutul, cât și atractivitatea ofertei turistice și are implicații directe asupra modului de orientare a fluxurilor turistice.

Alimentația publică întrunește anumite trăsături specifice și răspunde unor cerințe tipice, dintre care amintim:

- necesitatea prezenței în orice moment-cheie al consumului turistic, astfel încât să permită asigurarea procurării hranei de către turist, răspunzând cerinței de satisfacere a nevoii cotidiene de hrană;
- necesitatea prezenței unei tipologii largi de unități de alimentație publică, prin care să se poată satisface o paletă largă de trebuințe, atât de bază (hrană), cât și de divertisment;
- în cazul turismului balneo-medical, serviciul de alimentație publică îndeplinește un rol suplimentar, anume acela de a contribui, în mod direct, la reușita tratamentului, prin asigurarea unui regim de hrană adecvat;
- necesitatea asigurării unui mod de hrană adecvat, atât pentru turiștii autohtoni, cât și pentru turiștii străini, conform specificului anumitor țări sau zone geografice.

Constituindu-se într-o componentă de importanță majoră a ofertei turistice, serviciul de alimentație publică este supus unui proces continuu de perfecționare și modernizare (de exemplu, din punct de vedere al modernizării structurii rețelei, se remarcă tendința de creare a unor unități cu funcții complexe, precum și a unor noi tipuri de unități, mai bine adaptate specificului unor segmente de clienți) și, în același timp, de diversificare, prin oferirea unor prestații cu caracter complementar.

Serviciul de agrement-divertisment cuprinde acele activități care, prin mijloace specifice, contribuie la satisfacerea nevoilor fizice și psihice ale turistului, prin asigurarea cadrului necesar petrecerii plăcute și instructive a timpului liber.

Principalele funcții ale serviciului de agrement se concretizează în îndeplinirea următoarelor cerințe: asigură reconfortarea psihică și fizică a turistului; răspunde exigențelor de creștere a atractivității și competitivității stațiunilor turistice; individualizează oferta turistică; constituie o importantă sursă de venituri; poate constitui o motivație turistică propriu-zisă (vacanțe dedicate schiului, înotului, yachting etc.).

Pe lângă faptul că serviciul de agrement necesită o bază tehnico-materială adecvată motivației turistice și dotarea cu un personal cu o calificare corespunzătoare, contribuind astfel în mod direct la dezvoltarea economică a zonei sau stațiunii turistice, rolul său este cu atât mai important, cu cât, printr-un mod de organizare modern, în care turistul devine participant activ la divertismentul efectiv, contribuie la orientarea fluxurilor turistice și la creșterea eficienței activității turistice.

Serviciul de transport turistic are un rol determinant în creșterea calității prestației turistice, deoarece, prin intermediul său, este asigurat accesul turiștilor în zonele de interes turistic, întâlnirea cererii cu oferta turistică și, prin aceasta, transformarea lor din stare potențială, într-una efectivă.

Datorită ponderii ridicate a costurilor serviciilor de transport în tarifele din sectorul turistic, este necesar să se realizeze o optimizare a transportului, atât prin utilizarea rațională a mijloacelor de transport, cât și prin combinarea eficientă a formelor tipice de transport: rutier, feroviar, aerian, naval și, cu un rol specific în turism, transportul pe cablu.

În urma celor prezentate mai sus, putem spune că rolul acestor patru tipuri de servicii de bază nu este întotdeauna același, uneori chiar, unul dintre ele putând lipsi într-o prestație turistică, dar, pentru a satisface motivația turistică, firmele prestatoare ale acestor servicii trebuie să coopereze între ele, astfel încât să asigure turistului satisfacție deplină.

Figura 2. Cele mai importante servicii suplimentare

Sursa: Elaborat de autor

Servicii turistice suplimentare sau complementare în rândul cărora este cuprinsă o serie de activități care au drept scop asigurarea unei odihne active, unei recreeri a turiștilor, activități care nu se substituie însă, serviciilor de agrement. Caracterizate printr-o mare varietate, unele dintre ele pot fi anticipate de către turiști, intrând în costul inițial al programului turistic, altele vor fi cunoscute abia la destinație, iar solicitarea lor rămâne la alegerea turiștilor (figura 2).

Dintre acestea, serviciile de cură și tratament balneo-medical pot fi considerate suplimentare în situațiile în care turiștii își completează sejurul într-o stațiune cu efectuarea unor tratamente de gen (băi de nămol, cure de ape minerale etc.), în mod preventiv.

Deoarece, atât pe plan mondial, cât și pe plan național, se remarcă necesitatea creșterii rolului medicinei preventive, prin apelarea la remedii oferite de factorii terapeutici naturali, se constată o preocupare susținută pentru punerea în valoare a factorilor naturali-curativi, pentru dezvoltarea bazei materiale și de tratament în localitățile care dispun de acești factori, precum și pregătirea unui personal calificat corespunzător.

Organizarea modernă a serviciilor balneo-turistice, presupune, pe lângă o bază de tratament adecvată, existența unor mijloace de agrement diverse, astfel încât nevoile turiștilor să poată fi satisfăcute în mod corespunzător și la standarde înalte de calitate [8].

Concluzii

Conceptul activității turistice este asimilat unei întregi succesiuni de prestații prin care este prevăzută satisfacerea nevoilor turistice, cu ocazia și de-a lungul, unei călătorii. Activitatea serviciilor de cazare, alimentație publică, transport, divertisment-agrement precum și a celorlalte servicii suplimentare oferite, constituie un rol decisiv în desăvârșirea unui act turistic. Prin natura și specificul propriu, serviciul turistic trebuie să creeze și să asigure condițiile necesare refacerii capacității de muncă, în mod concomitent cu petrecerea plăcută și edificatoare a timpului liber.

Bibliografie:

1. Rusu, S., *Antreprenoriat în turism și industria ospitalității*. București: Editura C.H. Beck, 2014. 113-130p. ISBN 978-606-18-0364-4
2. Onofrei, A., Buzdugan, A., *Managementul serviciilor*. Univ. de Stat din Moldova. – Chișinău: CEP USM, 2016. 193p. ISBN 978-9975-71-856-1
3. Nedelea Alexandru-Mircea, *Marketing în turism. Teorie și practică*
4. Turcu D., Weisz J., *Economia turismului*, Timișoara: Editura Eurostampa, 2008, 119p.
5. Brumar C., Manole M., Negoianu N., Viorica-Bella D., *Structuri de primire turistică*. București: Editura CD PRESS, 2018. 96p. ISBN 978-606-528-400-5
6. STRATEGIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE „MOLDOVA 2030”
7. Raport privind realizarea în anii 2014-2020 a Strategiei de dezvoltare a turismului”Turism 2020”

Corresponding author:

BALMUȘ-ANDONE Mihaela

ID ORCID: 0000-0002-5025-3351, email:mihaela.balmus@usm.md